

УДК 343.359.2

DOI

НАЛОГОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ**МАЩЕНКО Е.С.,****канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учёта и аудита****ГОУ ВПО «Донецкий национальный****технический университет»,****Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. В статье системно освещены научные подходы к сущности налогового правонарушения, которые представлены в научных трудах ряда учёных; проанализирован объект правонарушения, субъект правонарушения, объективная сторона правонарушения, субъективная сторона правонарушения; приведены признаки налоговых правонарушений. Раскрыты причины возникновения налоговых правонарушений в Донецкой Народной Республике. Представлено авторское определение термина «налоговое правонарушение».

Ключевые слова: *налоговое правонарушение, налоги и сборы, налогоплательщики, ответственность за нарушение налогового законодательства, состав правонарушения, действие, бездействие, объект правонарушения, субъект правонарушения, объективная сторона, субъективная сторона*

TAX OFFENSES: THEORETICAL ASPECTS**MASHCHENKO K.S.,****Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of department accounting and auditing****SO HPE «Donetsk National Technical University»,****Donetsk, Donetsk People's Republic**

Abstract. The article systematically highlights the scientific approaches to the essence of tax offenses, which are presented in the scientific works of a number of scientists; analyzed the object of the offense, the subject of the offense, the objective side of the offense, the subjective side of the offense; the signs of tax violations are shown. The reasons for the occurrence of tax offenses in the Donetsk People's Republic are disclosed. The author's definition of the term «tax offense» is presented.

Keywords: *tax offense, taxes and fees, taxpayers, liability for violation of tax legislation, composition of the offense, action, inaction, object of the offense, subject of the offense, objective side, subjective side*

Актуальность. Донецкая Народная Республика находится в сложных исторических условиях построения современного государства. Этап становления демократических условий развития общества и системы власти является важным звеном в благополучии и развитии молодого государства. Именно на этом этапе важным является чётко выстроенная система законодательства.

Сегодня продолжается процесс по реформированию Закона «О налоговой системе» Донецкой Народной Республики, принятого в 2015 году. Об этом говорят многочисленные поправки с изменениями в налоговой системе Донецкой Народной

Республики, а также цепочка подзаконных нормативно-правовых актов, которая детализирует положение Закона. Такие источники налогового законодательства направлены на всестороннюю и полную реализацию налоговой функции государства, на удовлетворение, прежде всего, публичного интереса в налогообложении, а также и на гарантирование свободы плательщиков налогов, результаты экономической деятельности которых во многом зависят от уровня воплощения в жизнь своих законных частных интересов.

В то же время постоянное увеличение объёма нормативного материала, направленного на правовое урегулирование сферы налогообложения, детализация существующих и утверждение новых нормативно-правовых актов ведёт к появлению законодательных возможностей для участников налоговых отношений осуществлять налоговое право вопреки целям налоговых правоотношений. В данном случае вместо публичных и законных частных интересов удовлетворяются противоправные интересы недобросовестных субъектов налогообложения.

Наличие юридической ответственности за прямое невыполнение налоговых обязательств и осуществление налоговых отклонений приводит к злоупотреблению правом, когда субъект как бы действует на основе и в рамках закона, применяет то или иное свое право, преследуя при этом совсем иную цель, несёт вред в развитие налоговых отношений. Поэтому исследование налоговых правоотношений в нынешних условиях развития молодой республики набирает интерес и подлежит изучению.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы налоговых правонарушений, а также проблемы налогового права на предмет составных частей налогового правонарушения являются актуальными и своевременными. Эти проблемы рассматриваются отечественными и зарубежными учёными, среди которых можно выделить: И.В. Ясько, В.С. Белых, Д.В. Винницкий, М.П. Кучерявенко, П.М. Годме, Т.В. Архипенко, И.И. Кучеров, Т.И. Кучеров, С.В. Игнатъева, О.И. Баик, О.О. Коваль, И. Самсин, В.К. Колпаков, Р.В. Макарчук, С.Г. Пепеляев, С. Попова, Р. Сидорук, В. Теремецкий, Ю.М. Стариков, Я.С. Толкачѳв и другие.

Однако неопределѳнность в сущности налогового правонарушения приводит к различной интерпретации исследуемого понятия.

Целью статьи является анализ научных подходов к сущности налогового правонарушения, выяснения условий и причин его возникновения.

Изложение основного материала исследования. Руководители и другие должностные лица предприятий, организаций, учреждений, банков, а также субъекты предпринимательской деятельности, граждане в случае нарушения норм налогового законодательства могут быть привлечены к ответственности. Однако не понятно, какое место занимает ответственность за налоговое правонарушение, определѳнное Законом «О налоговой системе» Донецкой Народной Республики [1]. В современных условиях коммерциализации определение понятия «налоговое правонарушение» требует уточнения, поскольку действующая нормативно-правовая база не раскрывает его полной сути. С целью уточнения исследуемого термина проведен сущностный анализ термина «налоговое правонарушение». Затронуты авторские определения термина «налоговые правонарушения».

И.В. Ясько считает, что налоговое правонарушение – это деяние, то есть волевой акт человека или организации в условиях конкретных обстоятельств, направленный на достижение определѳнного негативного результата [2]. С.Г. Пепеляев [3], изучая налоговые отношения, отмечает в своих работах, что налоговое правонарушение – противоправное деяние (действие или бездействие) налогоплательщика или иного лица, за которое установлена юридическая ответственность.

М.П. Кучерявенко под налоговым правонарушением понимает противоправное (предусмотренное налоговым законодательством) деяние лица, связанное с невыполнением или ненадлежащим выполнением налогового обязательства, за которое предусмотрена юридическая ответственность [4]. О.И. Баик указывает на то, что налоговое правонарушение вообще является прямым специальным или неспециальным нарушением основного налогового закона страны [5].

Общественная небезопасность налоговых правонарушений, как утверждает О.О. Коваль, проявляется в посягательстве на публично-правовое обязательство всех граждан оплачивать законно установленные налоги и сборы [6]. В этом обязательстве отражается интерес всех членов общества, которое закреплено в нормах налогового права. Объясняется эта позиция тем, что взимание налогов является первичным звеном в системе мобилизации, распределения, перераспределения и использования публичных фондов средств, поэтому недостаточные поступления в бюджет будут способствовать неэффективному выполнению или невыполнению государством собственных функций, которые в дальнейшем будут влиять на национальную безопасность.

Рассматривая работы И.И. Кучерова, можно отметить, что ответственность за нарушение законодательства по налогам и сборам – это обязанность лица, которое нарушило законодательство по налогам (сборам) получать потери имущественного характера в результате применения государством (в лице налоговых органов) установленных законом санкций в виде взимания недоимок, пени или штрафов.

Т.И. Кучеров отмечает, что нарушение законодательства по налогам и сборам является основанием к привлечению плательщиков налогов к ответственности. В зависимости от того, какое нарушение понесено согласно законодательству, то и будет лежать в основе ответственности. Ответственность в данном случае может рассматриваться как финансовая, административная или криминальная.

И. Самсин считает, что налоговые правонарушения – это регулируемые нормами налогового права общественные отношения, которые имеют публичный характер и возникают между субъектами (плательщиками налогов и государством в лице уполномоченных органов), которые наделены правами и обязанностями в сфере начисления и уплаты налогов и сборов, а также налогового контроля [7].

По мнению С. Поповой, налоговые правонарушения – это отношения, возникающие на основании налоговых норм, которые устанавливают, корректируют и отменяют налоговые платежи, и, в связи с юридическими фактами, участники данных отношений наделены субъективными правами и несут юридическую обязанность, связанную с взиманием налогов и сборов в бюджет и целевые фонды.

По мнению С.В. Игнатьевой, состав налогового правонарушения представляет собой не само правонарушение как явление объективной действительности, а как совокупность необходимых и достаточных юридических признаков, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, при наличии которых совершённое деяние признаётся налоговым правонарушением. Значение же состава налогового правонарушения проявляется в том, что его наличие является основой всего дела о налоговом правонарушении, единственным основанием привлечения организаций к налоговой ответственности.

К налоговым правонарушениям законодательства разных стран относят нарушения, связанные с неоплатой разных видов налогов или сборов. При этом круг налоговых правонарушений определяется по-разному. К ним относят иногда не только действия лиц, которые уклоняются от оплаты налогов, но и злоупотребления должностных лиц налоговых органов и многое другое. Следовательно, в зарубежных

странах налоговое правонарушение – это нарушение, прежде всего, налогового законодательства.

Таким образом, проанализировав понятие «налоговое правонарушение», можно сформулировать следующее определение: налоговые правонарушения – регулируемые нормами налогового законодательства отношения в сфере налогов, сборов и налогообложения с целью реализации задач, предусмотренных налоговой политикой республики.

Официальное определение понятия «налоговое правонарушение» определено в ст. 204.1 Закона «О налоговой системе» Донецкой Народной Республики, в котором закреплено, что налоговыми правонарушениями являются противоправные деяния (действия или бездействия) налогоплательщиков, которые привели к неисполнению или ненадлежащему исполнению требований, установленных настоящим Законом и другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на органы доходов и сборов [1]. Буквальный анализ даёт возможность выделить следующие признаки налогового правонарушения: 1) деяния в форме действия или бездействия; 2) противоправный характер.

Специальным деянием считаются действия, когда лицо, которое их осуществило, понимало противоправный характер своих действий (бездействий) и желало наступления негативных последствий или осознанно их допустило. Осуществление по неосторожности правонарушений считается, когда лицо предусматривает возможность наступления негативных последствий, но легкомысленно рассчитывает на уклонения от них. Для того чтобы определить правонарушение, необходима чёткая причинная связь между противоправным действием, наступлением негативных последствий и наказанием этого действия. Поэтому необходимо установить конкретную ответственность за осуществление определённого правонарушения.

Отсутствие хотя бы одного из вышеуказанных признаков не позволяет рассматривать участника налоговых правоотношений как правонарушителя, и таким образом исключает основания для применения налогового принуждения, а именно привлечения его к правовой ответственности. Чтобы действия плательщика налогов подлежали ответственности, они должны соответствовать признакам и элементам состава правонарушения, то есть иметь состав правонарушения. Состав правонарушения – это система объективных и субъективных элементов деяния, которая включает: объект правонарушения, субъект правонарушения, объективную сторону правонарушения и субъективную сторону правонарушения.

Объектом правонарушения выступают те общественные отношения, на которые направлено действие и наносится ущерб в результате причинённого правонарушения. В сфере налогового регулирования такими отношениями являются отношения, которые устанавливают порядок реализации налогового обязательства. Фактически объектом налогового правонарушения являются финансовые интересы республики, которые охватывают процесс формирования денежных фондов за счёт налогов и сборов.

Субъект правонарушения – дееспособное лицо, которое осуществило действие или бездействие с признаками правонарушения.

По своей сущности объективная сторона правонарушения – это внешний акт человеческого поведения, имеющий временный характер. Объективная сторона правонарушения создаётся из совокупности определённых признаков как обязательных (действия с определёнными последствиями и причинная связь), так и факультативных (место, время, обстоятельства, способ причинения).

Объективная сторона многих налоговых правонарушений объясняется как действием, так и бездействием лица. Так, например, нарушение порядка взятия на учёт налогоплательщика в налоговые органы может осуществляться как методом

бездействия (неподача в срок документов; неподача информации об изменении местонахождения субъекта; невнесение других поправок в свои учётные данные; неподача исправленных документов), так и методом действия (подача с ошибками документов или в неполном объёме).

Субъективная сторона правонарушения характеризуется целью, мотивом поведения субъекта, уровнем его вины в форме умысла или неосторожности (халатности).

Вышеперечисленные четыре элемента правонарушения являются взаимосвязанными, взаимозависимыми и взаимодействуют между собой.

Причины возникновения налоговых правонарушений в Донецкой Народной Республике можно разделить на три условных группы: 1) правовые; 2) экономические; 3) моральные.

Налоговое законодательство является несовершенным, и поэтому можно наблюдать постоянное внесение изменений и дополнений. Нестабильность налогового законодательства и является причиной, которая и порождает налоговые правонарушения.

Экономические причины заключаются в наличии высоких налоговых ставок, загруженности налоговой системы и неспособности отдельных плательщиков налогов своевременно и полностью оплачивать налоги и сборы.

К моральным причинам можно отнести низкую правовую культуру, негативное отношение к системе налогообложения, взаимное неуважение между органом администрирования и плательщиком налогов (сборов), когда налоги взимаются, но не оплачиваются.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Несмотря на многочисленные научные работы, проблема определения сущности налоговых правоотношений и их места в механизме налогообложения не получила системного решения. Проанализировав отечественную и зарубежную литературу, можно сделать следующий вывод, что налоговые правонарушения – это регулируемые нормами налогового законодательства отношения в сфере налогов, сборов и налогообложения с целью реализации задач, предусмотренных налоговой политикой республики.

Осуществлению налоговых правонарушений способствует ситуация, которая сложилась в Донецкой Народной Республике, а именно кризисные явления в социальной, экономической и политической жизни общества. Умышленное уклонение предприятий от своих обязанностей вести должным образом документацию о финансово-хозяйственной деятельности путём фальсификации отчётности, неуплата законно установленных налогов и сборов при помощи неофициальных условий между налоговыми органами и плательщиками налогов приводит к появлению налоговых правонарушений. Данная ситуация ведёт к огромным потерям в бюджете Донецкой Народной Республики.

Дальнейшие исследования будут направлены на оценку влияния налоговых правонарушений, на экономическую безопасность Донецкой Народной Республики.

Список использованных источников

1. О налоговой системе: Закон Донецкой Народной Республики (по состоянию на 30.06.2021 г.) / Официальный сайт Народного совета Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

2. Ясько І.В. Теоретико-правові засади податкового адміністрування в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Ясько Ігор Віталійович. – Львів, 2019. – 326 с.

3. Пепеляев С.Г. Налоговое право: учебник / С.Г. Пепеляев. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 796 с.
4. Кучерявенко М.П. Налоговое право Украины: учебное пособие / М.П. Кучерявенко. – Харьков: Право, 2018. – 512 с.
5. Баїк О.І. Понятійно-категоріальний апарат податкового права України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Баїк Оксана Іванівна. – Львів, 2019. – 522 с.
6. Самсін І.Л. Податкове зобов'язання в механізмі фінансово-правового регулювання (методологічний аспект): автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Самсін Ігор Леонович. – Харків, 2014. – 36 с.
7. Коваль О.О. До питання виконання податкового обов'язку / О.О. Коваль // «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2015. – Т. 2. – С. 130-131.

УДК 338.2

DOI

РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

РЕЗНИК А.А.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
менеджмента и экономической безопасности
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические положения и практические рекомендации по развитию механизма проектирования управления образовательной деятельностью с целью социально-экономического развития территорий, повышения уровня и качества жизни населения. Раскрыта роль образования в инновационном развитии общества. Определены направления обеспечения Донбасса управленческими кадрами, где исследованы такие критерии, как научные знания, диагностика и проектирование.

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, механизм, проектирование, управление, образовательная деятельность, образовательные комплексы

DEVELOPMENT OF THE DESIGNING MECHANISM OF MANAGEMENT OF EDUCATIONAL ACTIVITIES

REZNIK A.A.,

Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor
SEI HE LPR «Lugansk Vladimir Dahl
State University»,
Lugansk, Lugansk People's Republic

Abstract. The article the theoretical provisions and practical recommendations for the development of a design mechanism for the management of educational activities are discusses. The purpose of socio-economic development of territories, increasing the level and quality of life of the population. The role of education in the innovative development of